

Фізична освіта і спорт

УДК 796.015.132:796.332

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.14962693>

Ключові аспекти виявлення потенціалу юних футболістів

Лахтадир Олена Володимирівна

кандидат психологічних наук, доцент кафедра спорту та фітнесу, Київський столичний університет імені Бориса Грінченка, 04212, м. Київ, вул. Левка Лук'яненка, 13-Б, Україна, o.lakhtadyr@kubg.edu.ua, <https://orcid.org/0000-0002-7375-2487>

Єретик Анатолій Анатолійович

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри спорту та фітнесу, Київський столичний університет імені Бориса Грінченка, 04212, м. Київ, вул. Левка Лук'яненка, 13-Б, Україна, a.yeretyk@kubg.edu.ua, <https://orcid.org/0000-0002-6688-3200>

Порадник Святослав Георгійович

старший викладач, кафедра спортивного менеджменту, аналітики та технологій спорту, Державне некомерційне підприємство «Державний університет «Київський авіаційний інститут»», 03058, Україна, м. Київ, пр. Гузара Любомира 1, sviatoslav.poradnyk@npp.nau.edu.ua, <https://orcid.org/0009-0001-0513-5436>

Прийнято: 17.02.2025 | Опубліковано: 28.02.2025

Анотація. Стаття присвячена теоретичному аналізу ключових факторів, що визначають процес виявлення потенціалу юних футболістів у контексті

сучасних підходів до спортивного відбору. Розглядається концептуальна модель комплексної оцінки здібностей спортсменів, що включає фізичні, технічні, тактичні та психологічні аспекти. Окрему увагу приділено розгляду сучасних наукових поглядів на роль когнітивних факторів у прогнозуванні спортивного успіху.

Методи: Дослідження базується на теоретичному аналізі наукових джерел, включаючи порівняння різних підходів до оцінки фізичної, технічної, тактичної та психологічної підготовки спортсменів. Проведено систематизацію методик тестування, що використовуються у футбольних академіях світу та здійснено їх порівняння з підходами, прийнятими в Україні. Використано методи синтезу, класифікації та узагальнення, що дозволили сформулювати рекомендації щодо оптимізації процесу виявлення спортивного потенціалу.

Результати: Проаналізовано сучасні наукові дослідження, що розкривають важливість комплексного підходу у відборі перспективних футболістів. Визначено, що традиційні методики спортивного відбору, засновані переважно на фізичних показниках, є недостатньо ефективними без урахування когнітивних та психологічних факторів. На основі проведеного аналізу обґрунтовано важливість мультидисциплінарного підходу у процесі тестування, що поєднує антропометричні, фізіологічні та психологічні аспекти оцінки здібностей юних футболістів.

Висновки: Результати теоретичного аналізу підтверджують необхідність розширення сучасних методик тестування футболістів в Україні, включаючи оцінку когнітивного розвитку, тактичного мислення та психологічної стійкості. Запропоновано концептуальну модель, яка може стати основою для подальших емпіричних досліджень у сфері спортивного відбору. Отримані висновки можуть бути використані для розробки нових стандартів оцінювання потенціалу юних спортсменів у футбольних академіях, сприяючи підвищенню ефективності тренувального процесу.

Ключові слова: футбол, юні спортсмени, теоретичний аналіз, виявлення таланту, спортивний відбір, когнітивні здібності, психологічна стійкість, тактичне мислення, тестування спортсменів.

Key aspects of identifying the potential of young football players

Lakhtadyr Olena

Candidate of Psychological Sciences, Associate Professor of the Department of Sports and Fitness, Borys Grinchenko Kyiv Metropolitan University, 04212, Kyiv, Levka Lukyanenko St., 13-B, Ukraine, o.lakhtadyr@kubg.edu.ua, <https://orcid.org/0000-0002-7375-2487>

Yeretyk Anatoly

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Sports and Fitness, Borys Grinchenko Kyiv Metropolitan University, 04212, Kyiv, Levka Lukyanenko St., 13-B, Ukraine, a.yeretyk@kubg.edu.ua, <https://orcid.org/0000-0002-6688-3200>

Poradnik Svyatoslav

Senior Lecturer, Department of Sports Management, Analytics, and Sports Technologies, State Non-Commercial Enterprise "State University 'Kyiv Aviation Institute'", 03058, Ukraine, Kyiv, 1 Lubomyr Huzar Avenue, <https://orcid.org/0009-0001-0513-5436>

***Abstract.** The article is devoted to the theoretical analysis of key factors determining the process of identifying the potential of young football players in the context of modern approaches to sports selection. A conceptual model of comprehensive athlete ability assessment is considered, incorporating physical, technical, tactical, and psychological aspects. Particular attention is given to*

examining contemporary scientific perspectives on the role of cognitive factors in predicting athletic success.

Methods. *The study is based on theoretical analysis of scientific sources, including a comparison of different approaches to assessing the physical, technical, tactical, and psychological preparedness of athletes. A systematization of testing methodologies used in football academies worldwide was conducted, along with a comparison of these methodologies with those adopted in Ukraine. Methods of synthesis, classification, and generalization were employed to formulate recommendations for optimizing the process of identifying athletic potential.*

Results. *A review of recent scientific research highlights the importance of a comprehensive approach in the selection of promising football players. It was found that traditional sports selection methods, which rely predominantly on physical indicators, are insufficiently effective without considering cognitive and psychological factors. Based on the analysis, the significance of a multidisciplinary approach to testing was substantiated, integrating anthropometric, physiological, and psychological aspects to assess young football players' abilities.*

Conclusions. *The results of the theoretical analysis confirm the need to expand modern testing methodologies for football players in Ukraine, incorporating cognitive development assessment, tactical thinking, and psychological resilience. A conceptual model has been proposed, which can serve as a foundation for further empirical research in the field of sports selection. The findings can be used to develop new standards for evaluating the potential of young athletes in football academies, enhancing the effectiveness of the training process.*

Keywords: *football, young athletes, theoretical analysis, talent identification, sports selection, cognitive abilities, psychological resilience, tactical thinking, athlete testing.*

Постановка проблеми. Виявлення потенціалу юних футболістів є важливим аспектом у відборі до футбольних академій, футбольних клубів,

ДЮСШ які прагнуть підготувати талановитих футболістів. Процес відбору включає оцінку фізичних якостей, техніко-тактичних навичок та психологічних характеристик спортсменів, які можуть в подальшому визначити успіх спортсмена. Відомо, що на початковому етапі підготовки спортсменів фізичні показники, такі як швидкість, сила та витривалість, є важливими базовими якостями у подальшій багаторічній підготовці юних футболістів. Важливим фактором у розвитку молодих футболістів є їх внутрішня мотивація до постійного вдосконалення та наполегливих тренувань.

Дослідники намагаються визначити ключові характеристики юних спортсменів, які можуть передбачити успіх у майбутньому. Так, психологічні фактори, такі як мотивація, стійкість до невдач та емоційна компетентність, як вважають дослідники, відіграють важливу роль у розвитку таланту. Дослідження вказують на те, що такі характеристики, як надія на успіх та конкурентоспроможність, можуть передбачити майбутній успіх гравців [19].

Розвиток потенціалу юних футболістів є багатогранним процесом, що включає різні аспекти спортивної діяльності. Щоб молоді футболісти мали перспективи досягти високого рівня у професійному спорті, необхідно комплексно оцінювати їх потенціал, враховуючи широкий спектр чинників. Одним із ключових аспектів цього процесу є підбір адекватних тестів, що дозволять об'єктивно оцінити рівень розвитку кожного гравця відповідно до визначених факторів. Важливо враховувати фізичні, технічні, тактичні та психологічні характеристики юних футболістів, використовуючи науково обґрунтовані методики тестування. Наприклад, для оцінки фізичної підготовленості слід застосовувати спеціалізовані вправи на витривалість, швидкість, силу та координацію. Технічні навички можна перевіряти через серію тестів на контроль м'яча, точність передач та удари по воротах. Тактичне мислення та здатність до прийняття рішень доцільно оцінювати за допомогою ігрових ситуацій та аналізу дій під час матчів. Крім того, психологічні фактори, такі як мотивація, рівень стресостійкості та здатність до командної гри, повинні

вимірюватися за допомогою відповідних опитувальників і спостережень під час тренувального процесу. Таким чином, ретельно підібрані тести дозволять отримати всебічну характеристику потенціалу кожного футболіста та сформуванню ефективної програми його розвитку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Процес ідентифікації талантів у футболі потребує мультидисциплінарного підходу, що включає фізіологічні, фізичні, антропометричні, техніко-тактичні, психологічні оцінки потенціалу юних футболістів. Дослідження показують, що гравці, які демонструють вищі показники фізичної підготовленості, а саме в тестах на швидкість і витривалість, мають більші шанси бути обраними до професійних футбольних академій. Фізичні характеристики, такі як швидкість, спритність, аеробна та анаеробна здатність, можуть варіюватися в залежності від ігрового амплуа [5, 6]. В австрійських футбольних академіях Gonaus C., Müller E. проводили тестування зі спортсменами 14-17 років і вивчали фізіологічні показники які можуть передбачити успішність кар'єри молодих футболістів. Вчені проаналізували результати 10 тестів з фізичної підготовки, проведених серед юних футболістів і дійшли висновків, що швидкість та сила верхніх кінцівок є ключовими показниками, незалежно від вікової категорії [2].

Таблиця 1

Тести фізичної підготовленості юних футболістів в Україні

№	Тест	Опис
1	Біг на 15 метрів	Вимірювання часу, за який футболіст долає дистанцію 15 метрів з високого старту. Тест спрямований на оцінку швидкісних якостей.
2.	Біг на 30 метрів	Вимірювання часу, за який гравець пробігає 30 метрів. Використовується для оцінки швидкості та стартового прискорення.
3.	Стрибок у довжину з місця	Футболіст стрибає з місця на максимальну відстань. Тест оцінює вибухову силу ніг.
4.	Човниковий біг 7×50 м	Виконання семи відрізків по 50 метрів з розворотами. Тест спрямований на оцінку швидкісної витривалості та здатності до швидкої зміни напрямку руху.
5.	Біг 30 метрів з веденням м'яча	Футболіст пробігає 30 метрів, ведучи м'яч, з високого старту. Оцінюється швидкість та техніка ведення м'яча.

6.	Біг 5×30 секунд з веденням м'яча	П'ять інтервалів по 30 секунд бігу з веденням м'яча, з перервами по 25 секунд. Тест оцінює спеціальну витривалість та техніку володіння м'ячем під час втоми.
7.	Удар м'яча на дальність	Футболіст виконує удари по м'ячу на максимальну відстань правою та лівою ногою. Оцінюється сила удару та техніка виконання.

Джерело: [1,4].

Тести фізичної підготовленості (Таблиця 1) допомагають тренерам об'єктивно оцінити різні аспекти фізичної підготовленості юних футболістів та виявити напрямки, які потребують вдосконалення. На відміну від фізичних та технічних навичок, морфологічні характеристики, такі як індекс маси тіла (ІМТ) не є вирішальними у відборі юних футболістів [12]. Соціокультурні впливи та підтримка з боку значущих людей спортсменів можуть суттєво впливати на розвиток молодих футболістів [13]. Також, важливим є врахування хронологічного і біологічного віку гравців, оскільки він може впливати на їхню продуктивність на полі і суттєво відрізнятись [14]. Більш зрілі гравці мають переваги у розмірі, силі, швидкості та потужності [3, 17]. Гравці, народжені на початку року, частіше проходять відбір до футбольних академій через явну фізичну зрілість [10]. Гра на малих полях є дієвим методом для аналізу технічних та тактичних навичок юних футболістів, сприяючи визначенню найбільш перспективних гравців. Автори підкреслюють важливість переходу від традиційних методів, зосереджених переважно на фізичних характеристиках, до більш цілісних підходів у виявленні футбольних талантів [9]. Гравці з високим потенціалом демонструють кращі результати у тактичних тестах, що передбачає їх успішність на професійному рівні [8, 12]. Технічні та тактичні навички важливі для досягнення успіху, оскільки спортсмени мають переваги на полі у боротьбі з супротивником [10]. Футбольні академії, які не лише фокусуються на фізичних аспектах, а й розвивають психологічну стійкість, тактичний інтелект та створюють підтримуюче середовище, мають значно більше шансів виховати елітних футболістів. Використання індивідуальних підходів, якісного тренувального процесу є ключем до довготривалого успіху юних спортсменів

[12, 19]. До важливих технічних навичок юних футболістів відноситься вміння бити по м'ячу, гра один на один та технічні здібності під тиском супротивника. До тактичних здібностей відноситься здатність приймати рішення на полі, яка є критичною для успішної гри [16, 18, 20].

Психологічні характеристики, такі як мотивація, самосвідомість та стійкість, є важливими для розвитку молодих футболістів. Дослідження вказують на те, що гравці з високою внутрішньою мотивацією частіше досягають успіху на національному рівні [12]. Крім того, психологічні характеристики, такі як надія на успіх і конкурентоспроможність, можуть передбачити майбутній професійний статус [3]. Самоусвідомлення, здатність справлятися з невдачами та оптимістичне ставлення є важливими для переходу футболістів на професійний рівень. Мотиваційні характеристики спортсменів, такі як внутрішня мотивація та орієнтація на досягнення, є важливими для середньострокового розвитку продуктивності молодих талантів [16]. Психологічні фактори, такі як орієнтація на завдання та когнітивні функції, мають невеликий вплив на майбутню продуктивність, але їх слід враховувати в загальному процесі прийняття рішень [8]. Середовище, в якому розвиваються молоді гравці, також має значний вплив на їхній потенціал. Фактори, такі як культура гри, підтримка з боку оточуючих та умови тренувань, можуть як позитивно, так і негативно впливати на їх розвиток [20]. Відбір перспективних гравців потребує врахування ключових характеристик та створення сприятливих умов для їхнього спортивного розвитку.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Попри значний прогрес у вивченні методик виявлення потенціалу юних футболістів, низка аспектів залишається недостатньо дослідженою. Одним із невирішених питань є врахування індивідуальних темпів розвитку молодих спортсменів, оскільки більшість методик відбору орієнтовані на загальні критерії, не беручи до уваги відмінності у фізіологічному дозріванні та когнітивному розвитку. Важливим напрямом подальших досліджень є аналіз впливу психологічних

факторів на довготривалий успіх футболістів, зокрема рівня мотивації, стресостійкості та здатності до емоційної саморегуляції. Також актуальним є питання соціокультурного впливу, оскільки сімейне середовище, рівень фінансової підтримки та культурні особливості можуть відігравати ключову роль у розвитку спортивної кар'єри. Наразі бракує ґрунтовних досліджень, що оцінюють цей вплив у довгостроковій перспективі.

На основі аналізу існуючих підходів у статті об'єднано результати досліджень як вітчизняних, так і зарубіжних науковців, що сприяє формуванню узагальненої теоретичної бази для оцінки потенціалу спортсменів і дозволяє систематизувати існуючі підходи у виявленні потенціалу юних спортсменів.

Авторський внесок у теоретичне дослідження полягає у формуванні цілісного наукового підходу до виявлення потенціалу юних футболістів, який не лише узагальнює сучасні знання, але й пропонує нові концепції.

Формулювання цілей статті (постановка завдання)

Основною метою дослідження є визначення ключових аспектів виявлення потенціалу юних футболістів на основі сучасних наукових підходів та вдосконалення існуючих методик відбору спортсменів у футбольні академії. У межах цього дослідження ставляться такі конкретні завдання:

1. Здійснити аналіз сучасних наукових підходів до оцінки фізичних, технічних, тактичних і психологічних характеристик юних футболістів, що застосовуються у провідних футбольних академіях світу.
2. Провести порівняння методів оцінки потенціалу юних футболістів в Україні та інших країнах Світу.

Виклад основного матеріалу дослідження. Виявлення потенціалу юних футболістів – складний і багатогранний процес, який вимагає комплексного підходу. Він передбачає оцінку різних аспектів, що можуть впливати на розвиток і майбутні досягнення гравця. В системі виявлення потенціалу юних футболістів можуть враховуватись показники фізичної підготовки як ключові критерії при відборі перспективних футболістів. В Таблиці 2 представлено тести які

використовуються для оцінки фізичної підготовленості юних футболістів в Україні та інших країн Світу.

Дослідження шотландських науковців показало, що більшість тестів які використовують тренери для оцінки фізичної підготовки, такі як: динамометрія, стрибки в довжину та висоту, спринт на 10м, 20м, є надійними для оцінки фізичних здібностей юних футболістів. Проте, тести на зміну напрямку (505COD і T-Test) виявилися менш надійними для молодших гравців через складність завдань [7].

Таблиця 2

Тести для оцінки фізичної підготовленості юних футболістів в Україні та інших країнах Світу

Аспект оцінки	Тести які використовують в Україні	Тести які використовують в інших країнах Світу
Швидкість	Біг на 15 м, 30 м	Біг на 10 м, 20 м, 40 м
Вибухова сила	Стрибок у довжину з місця	Sargent Jump Test
Витривалість	Човниковий біг 7×50 м	Yo-Yo тест на витривалість, тест Легера (Beep Test)
Технічні навички	Біг 30 м з веденням м'яча, удар м'яча на дальність	Тест на контроль м'яча (Loughborough Soccer Passing Test), дриблінг-тест
Психологічні фактори	Опитувальники та спостереження під час тренувань	Психометричні тести (Sport Anxiety Scale)

Джерело: власна розробка авторів

В Таблиці 3 представлені психологічні методи які використовують українські та зарубіжні дослідники. Із наведених даних можна зробити наступні висновки, що методиками які використовують українські вчені більше орієнтовані на якісний аналіз та практичні спостереження.

Таблиця 3

Методи оцінки психологічних характеристик юних футболістів в Україні та інших країнах Світу

Психологічний аспект	Методи які використовують в Україні	Методи які використовують в інших країнах
Мотивація	Опитувальники, спостереження під час тренувань і матчів	Sport Motivation Scale (SMS)
Стресостійкість	Оцінка реакції гравця на ігрові ситуації, суб'єктивне анкетування	Sport Anxiety Scale (SAS)

Концентрація уваги	Візуальні тестування, спостереження	Test of Attentional and Interpersonal Style (TAIS)
Швидкість реакції	Тестування на базі ігрових завдань	Vienna Test System (VTS)
Здатність до командної гри	Аналіз поведінки в матчах, соціометричні опитувальники	Group Environment Questionnaire (GEQ)

Джерело: власна розробка авторів

Методи, які використовують зарубіжні дослідники забезпечують стандартизований підхід із можливістю кількісного аналізу та порівняння результатів між спортсменами. На нашу думку, оптимальний підхід у дослідженні психологічних якостей, характеристик, станів повинен поєднувати обидва методи для отримання комплексної картини психологічного стану спортсмена.

В Таблиці 4 представлені тести для аналізу техніко-тактичної підготовки спортсменів які використовують українські та зарубіжні дослідники. Українські вчені використовують суб'єктивні методи (спостереження, відеоаналіз), тоді як зарубіжні автори застосовують стандартизовані тести.

Таблиця 4

Тести для оцінки технічних і тактичних навичок юних футболістів в Україні та інших країнах Світу

Аспект оцінки	Тести які використовують в Україні	Тести які використовують в інших країнах
Ведення м'яча	Тестування ведення м'яча двома ногами на швидкість	Loughborough Soccer Dribbling Test (LSDT); test with ball dribbling-speed (ICODT-BALL)
Передачі м'яча	Оцінка точності передач та їхньої швидкості	Loughborough Soccer Passing Test (LSPT)
Удари по воротах	Вправи на точність та силу удару	Soccer Shooting Test
Читання гри	Аналіз відеозаписів матчів, спостереження тренера	Tactical Decision-Making Test
Позиційна гра	Моделювання ігрових ситуацій на полі	Small-Sided Games (SSG)
Командна взаємодія	Спостереження за взаємодією в матчах, соціометричні опитувальники	Group Tactical Behavior Assessment

Джерело: власна розробка авторів

Комбінований підхід передбачає використання як українських, так і зарубіжних методик оцінки технічної та тактичної підготовки футболістів. Він дозволяє поєднати якісні та кількісні методи аналізу, що забезпечує комплексне бачення рівня майстерності гравців. Для оцінки тактичного мислення молодих футболістів європейськими вченими було розроблено 29 тестів. Проте ці дослідження проводилися переважно на вибірках європейських спортсменів. У зв'язку з цим існує необхідність адаптації цих тестів для футболістів з інших країн Світу, враховуючи культурні, методичні та стилістичні особливості підготовки. Тести потребують перекладу та адаптації для точного розуміння гравцями. Використання тестів допомагає тренеру об'єктивно оцінювати футбольну креативність та інтелект гри у талановитих молодих гравців, що дозволяє відстежувати їх динамічний розвиток. Memmert D. запропонував ігрові тестові ситуації, які оцінюють тактичну ефективність, креативність і ігровий інтелект юних футболістів [11]. Основна ідея цих тестів — створити специфічні умови для вимірювання тактичної поведінки в реальних ігрових ситуаціях. Tactical Decision-Making Test – вимірює вірність прийняття рішення, швидкість обробки інформації та адаптивність. Soccer-Specific Creativity Test - виконання нестандартних тактичних рішень в обмеженому просторі. Time-Restricted Tactical Test - використовуються ситуації "4x3" або "5x4", де футболіст повинен швидко ухвалювати рішення про передачу або обігрування суперника. Adaptability Test - вимірює гнучкість у зміні тактики гри. Situational Awareness Test - аналіз відео футбольних епізодів і передбачення наступного розвитку подій. Данні тести дозволяють комплексно оцінити тактичну підготовку та здатність футболістів до прийняття оптимальних рішень у динаміці гри.

Застосування подібних підходів у процесі відбору спортсменів дозволяє більш точно оцінити їх тактичне мислення та ефективність прийняття рішень у складних ігрових ситуаціях.

Висновки. Виявлення та розвиток потенціалу юних футболістів потребує комплексного підходу, що включає оцінку фізичних, технічних, тактичних і

психологічних характеристик. Фізична підготовка, зокрема швидкість, витривалість і сила, є важливими критеріями відбору, тоді як технічні та тактичні навички оцінюються за допомогою стандартизованих тестів, таких як LSPT і Tactical Decision-Making Test. Висока мотивація та стресостійкість є ключовими психологічними факторами, що впливають на успіх гравця. Оскільки більшість тестів розроблені для європейських футболістів, їх адаптація до інших країн є необхідною для забезпечення коректності виявлення та розвитку потенціалу юних футболістів.

Список використаних джерел

1. Дорошенко, Є. Ю., Шалфєєв, П. О. (2012). Оцінка спеціальної фізичної підготовленості юних футболістів. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту, 5, 34–37.
2. Собко, С., Собко, Н., Липчанська, Л. (2023). Контроль фізичної підготовленості юних футболістів етапу попередньої базової підготовки. Науковий часопис Українського державного університету імені Михайла Драгоманова. Серія 15, (3К(162), 374-379).
3. Cumming, S. (2018). A game plan for growth: how football is leading the way in the consideration of biological maturation in young male athletes. *Annals of Human Biology*, 45, 373-375.
4. Dugdale, J., Arthur, C., Sanders, D., Hunter, A. (2019). Reliability and validity of field-based fitness tests in youth soccer players. *European Journal of Sport Science*, 19, 745-756.
5. Fortin-Guichard, D., Huberts, I., Sanders, J., Van Elk, R., Mann, D., & Savelsbergh, G. (2022). Predictors of selection into an elite level youth football academy: A longitudinal study. *Journal of Sports Sciences*, 40, 984-999.
6. Gonaus, C., & Müller, E. (2012). Using physiological data to predict future career progression in 14- to 17-year-old Austrian soccer academy players. *Journal of Sports Sciences*, 30, 1673-1682.

7. Haroune, D., Ali, B., & Chachou, S. (2024). The relative importance of morphological, physical and skill requirements for selecting talented U13 football players. *SPORT TK-Revista EuroAmericana de Ciencias del Deporte*.
8. Ivarsson, A., Kilhage-Persson, A., Martindale, R., Priestley, D., Huijgen, B., Arden, C., & McCall, A. (2019). Psychological factors and future performance of football players: A systematic review with meta-analysis. *Journal of Science and Medicine in Sport*.
9. Kannekens, R., Elferink-Gemser, M., & Visscher, C. (2011). Positioning and deciding: key factors for talent development in soccer. *Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports*, 21.
10. Larkin, P., & O'Connor, D. (2017). Talent identification and recruitment in youth soccer: Recruiter's perceptions of the key attributes for player recruitment. *PLoS ONE*, 12.
11. Memmert, D. (2015). *Teaching Tactical Creativity in Sport: Research and Practice* (1st ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315797618>
12. Mills, A., Butt, J., Maynard, I., & Harwood, C. (2012). Identifying factors perceived to influence the development of elite youth football academy players. *Journal of Sports Sciences*, 30, 1593-1604.
13. Mustafovic, E., Čaušević, D., Čović, N., Ibrahimovic, M., Alić, H., Abazović, E., & Mašić, S. (2020). Talent Identification in Youth Football: A Systematic Review. *Journal of Sports Sciences*, 4, 37-43.
14. Peña-González, I., Javaloyes, A., Cervelló, E., & Moya-Ramón, M. (2022). The maturity status but not the relative age influences elite young football players' physical performance. *Science and Medicine in Football*, 6, 309-316.
15. Rechenchosky, L., Menegassi, V., Jaime, M., Borges, P., Sarmiento, H., Mancha-Triguero, D., Serra-Olivares, J., & Rinaldi, W. (2021). Scoping review of tests to assess tactical knowledge and tactical performance of young soccer players. *Journal of Sports Sciences*, 39, 2051-2067.

16. Sarmiento, H., Anguera, M., Pereira, A., & Araújo, D. (2018). Talent Identification and Development in Male Football: A Systematic Review. *Sports Medicine*, 48, 907-931.
17. Unnithan, V., White, J., Georgiou, A., Iga, J., & Drust, B. (2012). Talent identification in youth soccer. *Journal of Sports Sciences*, 30, 1719-1726.
18. Vidigal, E., Silva, F., Rodrigues, T., Júnior, D., Matta, M., De Barros, A., Gonçalves, M., Coelho, E., & Werneck, F. (2022). “Coach’s eye”: psychological and tactical skills discriminate sporting potential of young soccer players. *Revista Brasileira de Cineantropometria & Desempenho Humano*.
19. Wachsmuth, S., Feichtinger, P., Bartley, J., & Höner, O. (2023). Psychological characteristics and future success: A prospective study examining youth soccer players at different stages within the German talent development pathway. *Journal of Applied Sport Psychology*, 36, 276-300.
20. Zuber, C., Zibung, M., & Conzelmann, A. (2015). Motivational patterns as an instrument for predicting success in promising young football players. *Journal of Sports Sciences*, 33, 160-168.